

ДРЕВНЕСКАНДИНАВСКИЕ ПЛЕМЕНА И ИХ ИСТОРИЯ

Абдужалиева Камила Айбековна

АННОТАЦИЯ

Область древнескандинавской истории стабильно остается в фокусе исследований в последние десятилетия. Широкий спектр проблемных вопросов, разрабатываемых в научных работах, свидетельствует о важности изучения функционирования древнескандинавских племён и их языков в истории развития германских народов. Одним из аспектов анализа является изучение скандинавских языков в разрезе развития германской истории.

Ключевые слова: древнескандинавские племена, германские народы, скандинавы, племена, язык

ВВЕДЕНИЕ

Романтизация древних этносов в медиа приводит к тому, что при тщательном изучении их фольклора, возникает вопрос преемственности в отношении более древних культур. Скепсис заключается в том, что германско-скандинавская история настолько легендаризирована, а времена экспансии культивируются таким образом, что историчность и объективность стремится к нулю. Сложно разобраться в культуре этноса, без знания истинного прошлого.

Древние скандинавы, в большей степени имеют германское происхождение.

У германских и кельтских племён наблюдались тесные отношения. Эти народы антропологически различны, но объединены культурной схожестью.

ГЕРМАНСКИЕ НАРОДЫ

Во времена первых высоких культур и во времена греков мало что было известно о народах севера Европы. В греческих записях 5-го века встречаются такие термины, как “варварский народ” (т.е. негреческий народ), а народы севера и запада Европы назывались “кельтами”. В 4 веке греческий историк, совершивший морское путешествие в Северное море, впервые провел различие между кельтами и германцами. Термин “германцы” появился в римской историографии около 90 г. до н.э. С тех пор у римлян были некоторые контакты, в основном военного характера, с германцами. Таким образом, название “германцы” происходит не от самих германских народов, а от греческих и римских писателей.

Германцы не были единым народом в едином государстве. Было много германских племен или групп. Они принадлежат к индоевропейской языковой

семье. Но единого германского языка не существовало. Некоторые народы могли спокойно общаться с другими. Но некоторые говорили на других языках. Первоначально германцы населяли Скандинавию, Данию и некоторые районы Северной Германии. Оттуда самые разные племена двинулись на юг и заселили территорию между Рейном, Дунаем и Вислой. В остальном германские племена вытеснили кельтов на запад и север. Но кельты, которые в ремесленном отношении были уже намного дальше, оплодотворили германские племена. Германские народы постоянно находились в движении, вытесняя другие германские племена. В Центральной Европе постоянно царили волнения.

Северные германцы: различные готические племена в Скандинавии

Западногерманские народы: херуски, фризы, саксы, свевы, семноны, лангобарды, маркоманы, квад, убии

Восточногерманские народы: племена бургундов, готов, вандалов, руги, геллвеконенов и др.

ДРЕВНЕГЕРМАНСКИЕ ПЛЕМЕНА И ИХ ЯЗЫКИ

Вопрос о древнегерманских языках и их классификации неразрывно связан с вопросом о племенах — носителях этих языков и с вопросом о классификации этих племен.

На основании изучения памятников древнегерманской письменности выделяются три подгруппы германских языков:

1. Восточная, представленная памятниками готского языка, относящимися к IV—VI вв. С разрушением королевства остготов письменность на готском языке исчезла.

2. Северная (скандинавская) группа, до X в. представленная памятниками рунической письменности; с X в. в ней различают древнедатский, древнешведский, древненорвежский и древнеисландский языки.

3. Западная группа, представленная (начиная с VII в.) памятниками на древнеанглийском, древнефризском, древнесаксонском, древненижнефранкском и древневерхненемецком языках.

Германские языки северной и западной групп сохранились до нашего времени. Они развились в национальные языки или стали диалектами национальных языков.

Сопоставление языковой классификации германских языков и этнической (Плиния — Энгельса) германских племен показывает, что носителями восточногерманских языков были следующие племена:

1) виндилы, включающие в себя племена готов, бургундов, карингов, варинов, гуттонов. Они обитали в восточной части территории, на которой жили германские племена;

2) певкины, бастарны, жившие на востоке, на территории, «граничащей с даками»;

западногерманских:

41) ингвеоны (или ингевоны), включающие в себя племена кимвров, тевтонов, хавков. К ним относились также англлы, саксы, юты, фризы и многие другие. Они обитали в северо-западной части германской территории, на побережье Северного моря, и на полуострове Ютландия;

2) иствеоны (или искевоны), прирейнские германские племена — бруктеры, хамавы, салии и другие, позднее слившиеся в племенные союзы франков;

3) герминоны (или эрминоны). К ним относятся маркоманны, квады, лангобарды, алеманны и некоторые мелкие племена, обитавшие на юге германских земель;

северогерманских (скандинавских):

1) гиллевионы — скандинавские племена. Территориально они были изолированы от других германских племен .

Упоминания об ингевонах, искевонах и герминонах есть у Тацита. Он говорит о них в связи с мифом, в котором рассказывалось о происхождении германцев от трех сыновей бога Манна: Инге, Иске, Эрмине, которые и дали названия этим трем этническим группам. Тацит перечисляет и племена, входившие в эти группы, упоминая отдельно свевов, «вандилиев» и других, и высказывает предположение, что у бога Туискона, отца Манна, было больше сыновей, от которых пошли названия других племен.

КРАТКИЕ ВЕДЕНИЯ О СКАНДИНАВАХ

Древнейшие сведения о Скандинавии относятся к первым векам до нашей эры. К этому времени, видимо, уже вся Дания и значительная часть Скандинавского полуострова были заселены германцами. Первое упоминание о скандинавах — рассказ грека Пифея (около 330 г. до н. э.), который приводится у позднейших римских авторов. Сведения о германцах, живших на территории нынешних Скандинавских стран, есть у Плиния Старшего (23—79), Страбона (63 г. до н. э.—20 г. н. э.), Птолемея (II в. н. э.), Тацита (около 100 г. н. э.), готского историка Иордана (середина VI в. н. э.) и др. Однако факты, сообщаемые этими историками и географами, довольно скудны и нередко противоречат друг другу, так что воссоздать картину расселения германских племен в начале нашей эры можно только приблизительно. К более поздним источникам относятся написанные по-латыни труды немецкого историка Адама Бременского (ок. 1040 — ок. 1085) и датского историка Саксона Грамматика (ок. 1150—ок. 1220), автора 16-томной истории Дании.

Ряд племен, живших первоначально на территории Скандинавии, покидает свою родину и устремляется за тысячи километров в Центральную и Южную Европу. Так, кимвры и тевтоны, после долгих походов разбитые в 102—101 гг. до н. э. римским полководцем Марием, жили сначала на севере Ютландского полуострова. К югу от кимвров и тевтонов жили юты и англв. Оба племени в V—VI вв. н. э. переселились на Британские острова; от них пошли названия Ютландия и Англия. Племенное название данов упоминается лишь в VI в. греческим историком Прокопием и готским историком Иорданом; его древнеанглийская форма *dene* встречается в «Беовульфе» (VIII в.). Современное название Дании *Danmark* означает 'пограничная земля данов'; таково было название древней пограничной области на юге Ютландского полуострова. Согласно Иордану, даны пришли из Швеции в III—IV вв. и поселились на датских островах, изгнав живших там герулов, и в Ютландии. Герулы ушли в Центральную Европу, но в VI в. вернулись на юг Швеции. На острове Зеландия, очевидно, жило племя *силлингов*, от самоназвания которых произошло название Зеландия (дат. *Sjælland*, ддат. *Selund*). Далее в Ютландии жили харуды; это же название мы находим позднее в Западной Норвегии, в области, носящей и поныне название Хордаланн (*Hordaland*).

На острове Борнхольм первоначально жили бургунды (*Bornholm* < ддат. *Burghændæholm*, т. е. остров бургундов), которые ушли к устью 72 Вислы и впоследствии, в V в., основали в Западной Европе Бургундское королевство.

На территории Норвегии также жил ряд германских племен, а само название Норвегия (норв. *Norge* < **Norðvegr* 'северный путь, северная местность'), видимо, возникло позже. В нынешней Центральной Швеции жило крупное племя свионов, или свеев, которых впервые упоминает Тацит. Этимология этого слова точно не установлена; возможно, в нем представлен тот же корень, что и в рус. свой. От их названия произошло слово Швеция (*Sverige* < дшв. *Svearike* 'государство свеев').

ОТЛИЧИЯ СОВРЕМЕННЫХ СКАНДИНАВСКИХ ЯЗЫКОВ ОТ ЗАПАДНОГЕРМАНСКИХ

Современных скандинавских языков пять: датский, шведский, норвежский (существующий в двух вариантах — «букмоле» и «новонорвежском»), фарерский, исландский.

Датский и шведский исторически относятся к восточноскандинавским языкам, фарерский, исландский и «новонорвежский» — к западноскандинавским, а букмол занимает промежуточное положение. Важнейший критерий разграничения скандинавских языков — судьба древних дифтонгов, которые монофтонгизировались в восточноскандинавских, но

сохранились в западноскандинавских языках, ср. дат., шв. sten — норв. stein, исл. steinn 'камень'. Есть еще несколько признаков, по которым западноскандинавские и восточноскандинавские языки противопоставлены друг другу. Однако с современной точки зрения более оправданно деление скандинавских языков на островные (исландский, фарерский) и континентальные (шведский, норвежский, датский). Основная черта первых — богатая морфология, а также сложная морфонология. Возможны и другие классификации современных скандинавских языков — по просодическим признакам и др.

Ниже перечисляется ряд признаков, которые отличают современные скандинавские языки от современных западногерманских языков. Список этот, конечно, неполный и включает в себя признаки, возникшие в разные эпохи.

1. Лабиализация исторически долгого а (в отличие от исторически краткого а, впоследствии удлинившегося): норв., шв., дат. hår, исл. hár [ha:ur], фар. hár [hʰaːr] «волосы», ср. нем. das Haar, нид. haar.

2. Скандинавское преломление (за вертикальной чертой обозначен звук, вызвавший изменение и впоследствии во многих случаях отпавший или редуцировавшийся): e|a > ja, e|u > jo > jö; в шведском, норвежском и датском конечными результатами процесса стали ja/je/jæ и jo: исл., фар. hjarta, шв. hjärta, норв. hjerte, дат. hjærte, ср. нем. das Herz 'сердце'; исл. jörd, шв., норв., дат. jord, ср. нем. die Erde 'земля'.

3. Отпадение v перед огубленными гласными: исл., фар. ogð, шв., норв., дат. ord, ср. нем. das Wort, нид. woord, фриз. wurd 'слово'.

4. Отпадение начального j: исл., фар. ár, шв., норв., дат. år, ср. нем. das Jahr, англ. year, нид. jaar 'год'.

5. Отпадение в большинстве позиций конечного -п после безударных гласных: исл., фар. koma, норв., дат. komme, шв. komma, ср. нем. kommen, нид. komen 'приходить'; исл. augu, фар. eygu (книжн.), ср. нем. die Augen, нид. ogen 'глаза'; исл., фар. í, шв., норв., дат. i, ср. англ., нем., нид. in, фриз. yn 'в'.

6. Гуттурализация исторических -w-, -j- между гласными, т. е. переход их в соответственно -ggw-, -ggj- (во многих случаях последующий слог отпал, а -v- < -w- выпало или отпало); этот переход носит также название закона Хольцмана: исл. höggva, фар. høgga, шв. hugga, норв. hogge, дат. hugge, ср. нем. hauen, нид. houwen, англ. hew 'рубить'.

7. Ряд ассимиляций, в частности nk > kk (не всегда), ht > tt и др.: исл., фар. drekka, шв. dricka, норв., дат. drikke, ср. нем. trinken, англ. drink, фриз. drinke 'пить'; исл. nótt, фар. nátt, шв., норв. natt, дат. nat, ср. нем. die Nacht, нид. nacht, англ. night 'ночь'.

8. Отсутствие во всех современных скандинавских языках звука [z] (даже как варианта фонемы /s/).

9. Наличие во всех скандинавских языках, кроме датского, долгих согласных (примеры см. выше).

10. Как правило, долгота ударного слога («слоговое равновесие») во всех скандинавских языках, кроме датского (примеры см. выше).

11. Специфические просодические особенности: тоническое ударение в шведском и норвежском (в фарерском оно, видимо, утрачено недавно), «толчок» в датском; некоторые исследователи относят сюда же исландскую преаспирацию.

12. Постпозитивный артикль: исл., фар. *húsið*, шв., норв., дат. *huset*, ср. нем. *das Haus*, нид. *het huis*, англ. *the house* 'дом'. 13. Рефлексивные формы: исл., фар. *opnast*, шв. *öppnas*, норв. *åpnes*, дат. *åbnes* 'открываться'.

ВЫВОДЫ

Нет точных сведений о том, когда на территории Скандинавии появились племена, говорившие на германских языках. Древнейшие сведения о Скандинавии относятся к первым векам до нашей эры. К этому времени, видимо, уже вся Дания и значительная часть Скандинавского полуострова были заселены германцами. Северная культура не предлагает обильное количество материала для изучения, мифология долго существовала в устной форме и только благодаря исландским авторам появилась на бумаге. Но тем не менее, интерес изучения данной темы является большим показателем того, что история скандинавских племен имеет за собой огромный пласт не разобранный материал

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Reallexikon der germanischen Altertumskunde, unter mitwirkung zahlreicher Fachgelehrten herausgegeben by Hoops, Johannes, 1865
2. Die Germanen - die Erben Roms (<http://www.antikefan.de/>)
3. Die Germanenvölker (<http://www.welt-geschichte.de/>)
4. Древнескандинавские племена и их культура (studizba.com)
5. Норманны в европейской истории и культуре (sengeoculture.livejournal.com)
6. Преемственность культуры викингов | Антропология (<https://dzen.ru/>)
7. Руденко, Е.Н. Введение в германскую филологию. Курс лекций
8. Гельмут Биркхан — Кельты. История и культура
9. Тодд Малькольм — Варвары. Древние германцы. Быт, Религия, Культура